

**МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА****MODEL OF TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM OF THE MOSCOW
METRO RING LINE****БЕЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Российский университет транспорта.***ОГАНОВ СУМБАТ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Российский университет транспорта.***ЩЕГЛОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ,***Российский университет транспорта.***ПЛАКСИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Российский университет транспорта.***BELETSKY SERGEY VLADIMIROVICH,***Russian University of Transport.***OGANOV SUMBAT VLADIMIROVICH,***Russian University of Transport.***SHCHEGLOV ROMAN VALERIEVICH,***Russian University of Transport.***PLAKSIN VALENTIN ALEXANDROVICH,***Russian University of Transport.*

В статье рассматривается система тягового электроснабжения метрополитена «Кольцевой» линии Московского метрополитена и имитационная модель работы ее системы тягового электроснабжения. Охарактеризованы особенности представленной модели. Выявлена возможность расчета сложных электроэнергетических систем «закольцованного» типа с учетом использования режима «следящего» рекуперативного торможения электроподвижного состава. Представлена структура имитационной модели, необходимые исходные данные и пример результатов расчета – показаны осциллограммы тока и напряжения одной из подстанций линии в функции времени в разных вариантах. Произведена сравнительная количественная оценка показателей работы системы тягового электроснабжения с учетом и без учета рекуперации энергии торможения.

The article considers the traction power supply system of the Moscow Metro's "Ring" line and the simulation model of its traction power supply system. The features of the presented model are characterized. The possibility of calculating complex electric power systems of the "looped" type, taking into account the use of the "tracking" mode of regenerative braking of electric rolling stock, is revealed. The structure of the simulation model, the necessary initial data and an example of the calculation results are presented – oscillograms of current and voltage of one of the substations of the line are shown as a function of time in different versions. A comparative quantitative assessment of the performance of the traction power supply system has been carried out, taking into account and without taking into account the recovery of braking energy.

Ключевые слова: *кольцевая линия, система тягового электроснабжения, цифровая модель, рекуперативное торможение, подвижной состав, имитационное моделирование.*

Key words: ring line, traction power supply system, digital model, regenerative braking, rolling stock, simulation modeling.

Московский метрополитен является самым крупным, разветвленным и энергоемким объектом транспортной инфраструктуры мегаполиса. Для обеспечения надежного и безопасного пассажиропотока, система тягового электроснабжения (СТЭ) метро постоянно модернизируется и мониторится на разных уровнях. При этом постоянно совершенствуются и средства моделирования работы узлов СТЭ, позволяющие прогнозировать внештатные и аварийные ситуации, повышение пассажиропотока, внедрение новых технических средств.

В настоящей статье предложена имитационная модель работы СТЭ Кольцевой линии (КЛ) Московского метрополитена. Следует отметить, что представленная модель должна отвечать оригинальным требованиям, так как система тягового электроснабжения Кольцевой линии в значительной степени отличается от других линий Московского метрополитена:

- Во-первых, Кольцевая линия одна из самых загруженных с высокими показателями размеров движения;
- Во-вторых, в СТЭ используется старая централизованная система электроснабжения с тяговыми подстанциями (ТП), не привязанными к станциям и расположенными на поверхности земли, что, в совокупности, усложняет работу по энергообеспечению электроподвижного состава (ЭПС);
- В-третьих, СТЭ линии имеет «закольцованную» систему электроснабжения, что добавляет дополнительных особенностей в эксплуатации.

Имитационная модель СТЭ КЛ, разработанная на кафедре «Электроэнергетика транспорта» РУТ (МИИТ) [1, с. 32; 2, с. 47; 3, с. 33] – это целый комплекс электроэнергетических систем, работающих в единой цифровой среде. В данном случае в режиме реального времени осуществляется моделирование энергообмена между следующими цифровыми элементами: центры питания, разветвленная городская сеть электроснабжения [18, с. 90], кабельные перемычки между тяговыми подстанциями, тяговые подстанции (ТП) [9, с. 23; 16, с. 41], тяговая сеть (ТС), электроподвижной состав (ЭПС) [15, с. 41; 17, с. 120] и пр.

В качестве начальной информации в модели заложены следующие исходные данные: продольный профиль пути (рис. 1), координаты всех ТП и узлов подключения в ТС, размеры движения и параллельный график движения поездов (рис. 2, 3), типы тяговых агрегатов на ТП и их количество, тип и количество питающих кабельных линий и линий обратного тока, тип и характеристики ЭПС (табл. 1) и другие.

Рис. 1. Профиль расчётного участка

Размеры движения «Кольцевой» линии в течение суток представлены на рис. 2. Однако, в настоящей модели для расчётов сформирован четырёхчасовой график движения для ЭПС 81-765 с максимальными 44 парами поездов в час и фиксированным временем стоянки, равным 25 с, для определения критических электротехнических и энергетических показателей. Реализация параллельного графика движения поездов для 44 пар поездов в час представлен на рис. 3.

Рис. 2. Размеры движения на «Кольцевой» линии в рабочие дни

Рис. 3. График движения поездов при 44 парах в час по главным путям

Таблица 1 Технические характеристики подвижного состава

Тип вагона	Масса вагона, т	Общая вместимость из условия 10 чел/1м ²	Общий вес вагона из расчёта 8 чел/1м ² и 70кг/чел.
81-765/81-766/81-767	38,0/36,0/29,0	312/330/330	59,84/59,10/52,10

Одним из самых важных элементов имитационного моделирования работы СТЭ является тяговый расчёт (моделирование движения поезда). Результаты тягового расчёта представляют собой зависимости скорости, тока и координаты поезда от времени хода по участ-

ку. Дополнительно определяются сила тяги, а также интегральные показатели: затраченная энергия при тяге и при рекуперации, КПД и пр.

При производстве тяговых расчётов используются следующие ограничения скорости:

- Движение по участку – не более 80 км/ч;
- Движение по стрелочному переводу по прямому (основному) направлению (тип Р-50 марка 1/9) – не более 70 км/ч.
- Движение по стрелочному переводу по боковому направлению (тип Р-50 марка 1/9) – не более 40 км/ч;
- Прочие ограничения скорости, представленные на профиле пути.

При времени стоянки на станциях 25 с и стоянки в тупике – 90 с средняя скорость движения по перегонам составляет 45 км/ч.

Моделирование движения поезда на Кольцевой линии Московского метрополитена осуществлялось от станции Курская до станции Курская. Результаты тягового расчета для КЛ представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Зависимости скорости, тока и координаты ЭПС от времени для 81-765 в прямом направлении

Рис. 5. Зависимости скорости, тока и координаты ЭПС от времени для 81-765 в обратном направлении

Необходимо отметить, что все межподстанционные участки моделируются как единая система, в которой происходит одновременное перемещение электроподвижного состава по всем путям, в каждый момент времени моделируется работа всех силовых элементов всех подстанций и всех участков тяговой сети. Более того, стоит отметить, что моделирование самой Кольцевой линии осуществляется именно, как кольцевой электрической схемы при соответствующем перемещении электроподвижного состава по кольцу. Обычная практика расчёта кольцевых схем – моделирование полуторной длины разорванного и развёрнутого кольцевого участка в попытке учесть нагрузку с обеих сторон у крайних, ближних к разрыву кольца подстанций [5, с. 45]. Такой подход является достаточно грубым приближением к реальности, особенно в условиях работы системы тягового электроснабжения метрополитенов. В предложенной имитационной модели подобные недостатки исключены.

В рамках комплексной модели СТЭ проводится моделирование сбойных ситуаций, которые могут возникать на линии метрополитена. Данный программный комплекс предназначен так же и для определения эффективности включения режима рекуперации на вагонах типа 81-765 и исследования возможности применения существующих и, в будущем, перспективных средств локальной буферизации избыточной энергии рекуперации в виде накопителей энергии [6, с. 43; 7, с. 542; 8, с. 10; 10, с. 25; 11, с. 46; 12, с. 35; 13, с. 52]. Для последовательной оценки эффективности использования энергии рекуперации в СТЭ «Кольцевой» линии Московского метрополитена было произведено два варианта расчетов показателей работы СТЭ:

- Имитационное моделирование работы СТЭ без использования рекуперативного торможения ЭПС;
- Имитационное моделирование работы СТЭ с использованием рекуперативного торможения ЭПС.

Основными результатами имитационного моделирования считаются зависимости тока и напряжение на шинах ТП в функции времени. В первом варианте расчётов в модели не учитывается режим рекуперативного торможения ЭПС и не предусмотрены средства утилизации избыточной энергии рекуперации. На рис. 6 и 7 показаны осциллограммы токов и напряжений тяговых подстанций «Кольцевой» линии в течение двух часов в вечернее время. В данном случае, как уже упоминалось, на линии не включен режим рекуперативного торможения.

Рис. 6. Результаты моделирования без рекуперации (напряжение на шинах подстанции Т-17 в функции времени в течение 2 часов)

Рис. 7. Результаты моделирования без рекуперации (ток подстанции Т-17 в функции времени в течение 2 часов)

Во втором варианте расчетов в модели СТЭ «Кольцевой» линии было предусмотрено использование рекуперативного торможения ЭПС. Следует отметить, что именно такой режим сейчас используется на Кольцевой линии Московского метрополитена. На рис. 8 и 9 показаны соответствующие осциллограммы тока и напряжения ТП «Кольцевой» линии на подстанции Т-17 с учетом рекуперативного торможения и межпоездного обмена.

Результаты моделирования во втором варианте показали следующее:

1. Напряжение ТП значительно повысилось и превысило значение напряжения холостого хода в 890В. Это объясняется тем, что на линии появились дополнительные источники электроэнергии, которые генерируют ток при рекуперативном торможении с уставкой выше напряжения холостого хода ТП в 925В.

2. Максимальные токи тяговых подстанций снизились. Это также объясняется тем, что на линии появились источники электроэнергии в виде рекуперирующих ЭПС, которые подпитывают другие ЭПС, идущие в режиме тяги под током при разгоне.

Таким образом, численные изменения в показателях работы СТЭ в пределах графических данных сведены в табл. 2.

Таблица 2. Сравнительные показатели работы СТЭ Кольцевой линии

№	Показатель	1 вариант	2 вариант	Разница, %
1	Максимальное напряжение Т-17, В	890	925	3,8
2	Минимальное напряжение Т-17, В	848	852	0,5
3	Максимальный ток Т-17, А	9492	8734	-8,7

Следует особо отметить, что полученные результаты имитационного моделирования проверялись на адекватность с помощью данных экспериментальных замеров, а так же официальных данных Энергонadzора Московского метрополитена и показали высокую сходимость [4, с. 10; 14, с. 265; 19, с. 1255].

Рис. 8. Результаты моделирования с рекуперацией ЭПС (напряжение на шинах подстанции T-17 в функции времени в течение 2 часов)

Рис. 9. Результаты моделирования с рекуперацией ЭПС (ток подстанции T-17 в функции времени в течение 2 часов)

Выводы.

Представленная имитационная модель СТЭ КЛ Московского метрополитена обладает следующими особенностями:

- 1) В отличие от других [5, с. 45; 20, с. 07011] представленная модель обеспечивает возможность формирования расчетной схемы СТЭ «закольцованного» типа.
- 2) Выполняет моделирование движения поезда с возможностью режима «следающего» рекуперативного торможения.

3) Обеспечивает определение основных показателей работы СТЭ, ТП и ТС, выбор основного оборудования ТП и кабельных линий.

Произведенные расчеты на модели СТЭ КЛ показали следующие результаты:

1. Получены данные по мгновенным и интегральным показателям работы СТЭ «Кольцевой» линии в двух вариантах – работа СТЭ без использования режимов рекуперативного торможения ЭПС и с рекуперацией. При использовании рекуперации максимальное напряжение в тяговой сети поднялось на 3,8%, минимальное напряжение поднялось на 0,5%, максимальный ток ТП снизился на 8,7%.

2. Проведена оценка адекватности полученных результатов с помощью экспериментальных замеров – расхождение менее 7-10%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Ю.Н. Король, М.В. Шевлюгин // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.

2. Андреев В.В. Расчёт относительной реализуемой мощности трансформатора тяговой подстанции по старению изоляции / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Н.Н. Привезенцев, М.В. Шевлюгин // Электротехника. 2011. № 8. С. 46-49.

3. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвлённых систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.

4. Баранов Л.А. Оценка гармонических составляющих тягового тока в московском метрополитене на основе экспериментальных замеров / Л.А. Баранов, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин, В.Ф. Данг // Наука и техника транспорта. 2016. № 2. С. 8-13.

5. Модель системы тягового электроснабжения Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена / С.В. Белецкий, С.В. Оганов, Р.В. Щеглов, В.А. Плаксин // Наукосфера. 2024. №6 (1). С. 45-52.

6. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Экономия энергии в контактной сети электротранспорта при работе стационарного накопителя // Практическая силовая электроника. 2023. № 1 (89). С. 42-52.

7. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Влияние буферных накопителей бортового и стационарного типа на энергопотребление тяговых подстанций в горэлектротранспорте // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 4. С. 542-560.

8. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Утилизация избыточной рекуперации в контактной сети электротранспорта при зарядке стационарного накопителя // Электротехнические системы и комплексы. 2023. № 1 (58). С. 10-20.

9. Клячко Л.М. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд / Л.М. Клячко, М.В. Шевлюгин, М.Н. Белов, А.Е. Голицына // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.

10. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дис. ... док. тех. наук. М., 2013. 48 с.

11. Шевлюгин М.В. ЕНЭ на борту метropоезда // Мир транспорта. 2007. Т. 5. № 1 (17). С. 46-49.

12. Шевлюгин М.В. Совершенствование системы тягового электроснабжения с помощью накопителей энергии // Соискатель - приложение к журналу "Мир транспорта". 2007. Т. 04. № 1. С. 35-38.

13. Шевлюгин М.В., Голицына А.Е., Стадников А.Н. Опытная эксплуатация накопителей энергии неуправляемого типа на тяговых подстанциях московского метрополитена // Электропитание. 2019. № 4. С. 51-60.

14. Шевлюгин М.В. Оценка показателей качества электрической энергии на основе экспериментальных замеров в сетях совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Приборы и методы измерений, контроля качества и диагно-

стики в промышленности и на транспорте. Материалы V всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Омск, 2022. С. 263-270.

15. Шевлюгин М.В. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.Е. Голицына, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.

16. Шевлюгин М.В. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.О. Королев, И.А. Александров // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.

17. Шевлюгин М.В. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 "МОСКВА-2020" с учетом рекуперативного торможения на линии московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.

18. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.

19. Digital monitoring and assessment of lifetime of underground substation traction units / Т.А. Ryabchik [et al.] // Proceedings of the 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2022. pp. 1254-1256.

20. Application of ETAPTM ETRAXTM software package for digital simulation of distribution network that feeds an AC traction power supply system / V. Tulsy [et al.] // E3S Web of Conferences. Ser. "ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management". 2020. pp. 07011.

© Белецкий С.В., Оганов С.В., Щеглов Р.В., Плаксин В.А., 2024.